

XORIJIY TILNI O'RGATISHDA KASBIY KOMPETENTLIK TUSHUNCHASI VA UNING MOHIYATI

Farxodova Parvina Rustam qizi

O'zDJTU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11084840>

Annotatsiya. Ushbu maqola xorijiy tillarni o'qitishda professional kompetentsiyaning mohiyatini o'rganadi, samarali til o'qitishni asoslovchi ko'p qirrali o'lchovlarni o'rganadi. Kasbiy kompetentsiyaning asosiy tarkibiy qismlarini va ularning chet tilini o'rgatish kontekstidagi ahamiyatini o'rganib chiqib, biz malakali va ta'sirchan til o'qituvchilarini tavsiflovchi muhim fazilatlarini yoritishni maqsad qilganmiz. Kasbiy kompetentsiyani chuqurroq anglash orqali til o'qituvchilari o'zlarining ta'lim amaliyotlarini yaxshilashlari, talabalarni yanada samaraliroq jalb etishlari va til o'rganish va madaniyatlararo muloqotni chuqurroq anglashlarini rivojlantirishlari mumkin.

Kalit so'zlar: chet tili, kasbiy kompetentsiya, til, pedagogik tajriba, mahorat, lug'at, talaffuz.

Аннотация. В этой статье рассматривается природа профессиональной компетентности в преподавании иностранного языка, исследуются многогранные аспекты, лежащие в основе эффективного преподавания языка. Исследуя основные компоненты профессиональной компетентности и их значение в контексте преподавания иностранного языка, мы стремимся пролить свет на важные качества, которые характеризуют компетентных и эффективных учителей языка. Благодаря более глубокому пониманию профессиональной компетентности преподаватели языка могут улучшить свою практику преподавания, более эффективно вовлекать учащихся и развивать более глубокое понимание изучения языка и межкультурного общения.

Ключевые слова: иностранный язык, профессиональная компетентность, язык, педагогический опыт, навыки, словарный запас, произношение.

Abstract. This article examines the nature of professional competence in foreign language teaching, exploring the multifaceted dimensions that underpin effective language teaching. By examining the main components of professional competence and their importance in the context of foreign language teaching, we aim to shed light on the important qualities that characterize competent and effective language teachers. Through a deeper understanding of professional competence, language teachers can improve their teaching practices, engage students more effectively, and develop a deeper understanding of language learning and intercultural communication.

Keywords: foreign language, professional competence, language, pedagogical experience, skills, vocabulary, pronunciation.

Kirish

Chet tilini o'rgatish bo'yicha kasbiy kompetentsiyaning mohiyati til o'rgatishning murakkabliklarini yo'lga qo'yish va talabalar uchun mazmunli o'rganish tajribasini shakllantirish uchun muhim bo'lgan boy bilim, ko'nikma va munosabatlarni o'z ichiga oladi. Til xilma-xilligi bizning global jamiyatimizni shakllantirishda davom etar ekan, til o'qituvchilarining til ko'nikmalari va madaniy tushunchalarni berishdagi roli hech qachon muhim bo'lmagan. Chet tilini o'rgatish bo'yicha professional kompetentsiya faqat grammatik qoidalar yoki lug'at ro'yxatini etkazishdan iborat emas; u til bilimi, pedagogik tajriba, madaniy sezgirlik, texnologik mahorat va umrbod ta'limga bag'ishlanishni o'zida mujassam etgan yaxlit yondashuvni o'zida mujassam

etgan. Chet tilini o'rgatish vazifasi yuklangan til o'qituvchilari talabalarni o'zaro bog'langan dunyoda rivojlanish uchun zarur bo'lgan lingvistik vositalar va madaniy tushunchalar bilan jihozlashda muhim rol o'ynaydi. Til ta'limi sohasida professional kompetentsiya tushunchasi samarali o'qitish amaliyotini shakllantirish va talabalar uchun muvaffaqiyatli o'rganish tajribasini rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Chet tilini o'rgatish haqida gap ketganda, o'qituvchilar tilni o'zlashtirishning murakkabliklarini yengish va qiziqarli va ta'sirli o'quv muhitini yaratish uchun turli xil bilim, ko'nikma va munosabatlarga ega bo'lishi kerak. Ushbu maqola chet tilini o'qitishda professional kompetentsiyaning mohiyatini o'rganadi, tilni samarali o'qitishga hissa qo'shadigan asosiy komponentlarni ta'kidlaydi.[4]

Asosiy qism

Chet tilini o'rgatishda kasbiy kompetentsiyaning zamirida tilni bilish yotadi. O'qituvchilar maqsadli tilning grammatika, lug'at, talaffuz va madaniy nuanslar kabi jihatlarini o'z ichiga olgan chuqur tushunchaga ega bo'lishi kerak. Tilning malakali ko'nikmalari o'qituvchilarga tildan to'g'ri foydalanishni modellashtirish, aniq tushuntirishlar berish va sinfda mazmunli muloqotni osonlashtirish imkonini beradi. Bundan tashqari, tilni bilish o'qituvchilarga talabalar bilan rezonanslashadigan va lingvistik o'sishni rag'batlantiradigan haqiqiy til o'rganish tajribasini yaratishga imkon beradi. Chet tilini samarali o'rgatish lingvistik tajribadan ko'ra ko'proq narsani talab qiladi; mustahkam pedagogik bilimlarni talab qiladi. O'qituvchilar qiziqarli va samarali darslarni loyihalash uchun til o'rgatish nazariyalari, metodologiyalari va ilg'or tajribalarni yaxshi bilishlari kerak. [5]

Tillarni qanday o'rganishni tushunish, o'qitishni turli xil o'rganish uslublariga moslashtira olish va o'qitishning innovatsion strategiyalarini qo'llash pedagogik kompetentsiyaning muhim jihatlaridir. Nazariyani amaliyotga integratsiyalashgan holda, o'qituvchilar o'z talabalarining ehtiyojlari va qobiliyatlarini qondiradigan dinamik o'rganish tajribasini yaratishlari mumkin. Chet tilini o'rgatishning ajralmas komponenti madaniy onglilik va sezgirlikni rivojlantirishdir. Til o'rgatish faqat lug'at va grammatikani o'rgatishdan iborat emas; u talabalarni til bilan bog'liq boy madaniyatlar bilan tanishtirishni o'z ichiga oladi. Kasbiy kompetentsiyaga ega o'qituvchilar madaniy elementlarni o'qitishga integratsiya qilish, madaniyatlararo tushunishni rivojlantirish va ko'p madaniyatli ta'lim muhitini yaratish muhimligini tushunadilar. Madaniy mazmun, an'analar va istiqbollarni darslarga kiritish orqali o'qituvchilar til o'rganish tajribasini boyitadi va talabalarga madaniyatlararo kompetentsiyani rivojlantirishga yordam beradi. Bugungi raqamli asrda texnologiya til ta'limida muhim rol o'ynaydi. Chet tilini o'rgatish bo'yicha professional kompetentsiya o'quv natijalarini yaxshilash uchun texnologiyadan samarali foydalanish qobiliyatini o'z ichiga oladi. O'qituvchilar interaktiv va qiziqarli til darslarini yaratish uchun raqamli vositalar, multimedia resurslari va onlayn platformalardan foydalanishda malakali bo'lishi kerak. Texnologiyani o'qitish amaliyotiga kiritish orqali o'qituvchilar til amaliyoti, hamkorlik va muloqotni osonlashtirishi, shuningdek, talabalarga avtonom o'rganish va izlanish imkoniyatlarini taqdim etishi mumkin. Chet tilini o'rgatish bo'yicha kasbiy kompetentsiya doimiy kasbiy rivojlanish majburiyatini talab qiladigan dinamik va doimiy jarayondir. Til o'qituvchilari umrbod ta'lim bilan shug'ullanishlari, til ta'limi sohasidagi mavjud tadqiqotlar va tendentsiyalardan xabardor bo'lishlari va o'zlarining o'qitish mahoratini oshirish imkoniyatlarini izlashlari kerak. Seminarlarda qatnashish, konferentsiyalarda qatnashish, ilg'or sertifikatlariga ega bo'lish va o'qitish amaliyoti haqida fikr yuritish orqali o'qituvchilar doimiy ravishda o'zlarining kasbiy malakalarini oshirishlari va yuqori sifatli til o'rgatishlari mumkin.[3]

Chet tilini o'qitishda kasbiy kompetensiya tushunchasi til o'qituvchilarining chet tili darslarida o'z o'rgatish vazifalarini samarali bajarishi uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma, munosabat va malakalarni bildiradi. U til o'rgatish tamoyillari va metodologiyalarining nazariy tushunchasini hamda talabalar uchun qiziqarli va samarali o'rganish tajribasini yaratish uchun zarur bo'lgan amaliy ko'nikmalarni o'z ichiga oladi. Chet tili o'qituvchilari o'zlari o'rgatayotgan tilni yuqori darajada bilishlari kerak. Bu talabalar bilan samarali muloqot qilish va aniq til modellarini taqdim etish uchun grammatika, lug'at, talaffuz va madaniy nuanslarni chuqur tushunishni o'z ichiga oladi.[2]

O'qituvchilar til o'rgatish nazariyalari, metodlari va yondashuvlarini yaxshi bilishlari kerak. Ular tillar qanday o'rganilishini tushunishlari, tegishli dars rejalarini ishlab chiqishlari, tegishli o'quv materiallarini tanlashlari va talabalarning muvaffaqiyatini samarali baholashlari kerak. Vakolatli til o'qituvchilari talabalarning faol ishtiroki, hamkorlik va muloqotga yordam beruvchi ijobiy va inklyuziv sinf muhitini yaratishga qodir. Ular, shuningdek, samarali intizom strategiyalariga ega bo'lishi va samarali o'quv muhitini ta'minlash uchun sinf dinamikasini boshqarishga qodir bo'lishi kerak. Chet tilini o'rgatish nafaqat lingvistik ko'nikmalarni o'rgatish, balki til bilan bog'liq madaniyat va urf-odatlarini qadrlashni ham o'z ichiga oladi. Vakolatli til o'qituvchilari madaniy sezgirlikka ega bo'lishi va til o'rganish tajribasini ta'minlash uchun madaniy elementlarni o'z ta'limiga integratsiya qila olishi kerak. Zamonaviy asrda texnologiya til o'rgatishda muhim rol o'ynaydi. Vakolatli o'qituvchilar o'quv natijalarini yaxshilash, interfaol faoliyatni ta'minlash, muloqotni osonlashtirish va avtonom o'rganish imkoniyatlarini taklif qilish uchun texnologiya vositalari va resurslarini darslariga samarali integratsiyalashlari kerak. Chet tilini o'rgatish bo'yicha kasbiy kompetensiya, shuningdek, umrbod ta'lim va uzluksiz kasbiy rivojlanish majburiyatini ham o'z ichiga oladi. O'qituvchilar o'zlarining ta'lim ko'nikmalarini oshirish va ushbu sohada dolzarb bo'lib qolishlari uchun til ta'limi sohasidagi so'nggi tendentsiyalar, tadqiqotlar va ilg'or tajribalar haqida xabardor bo'lishlari kerak. Ushbu asosiy yo'nalishlarda kasbiy kompetensiyani rivojlantirish orqali chet tili o'qituvchilari o'z talabalari uchun qiziqarli, samarali va madaniy jihatdan boy ta'lim tajribasini yaratishi mumkin, ularda tilni bilish, madaniyatlararo kompetensiya va til o'rganishga bo'lgan muhabbatni rivojlantirishga yordam beradi.[1]

Xulosa

Chet tilini o'rgatish bo'yicha kasbiy kompetensiya tilni bilish, pedagogik bilim, madaniy xabardorlik, texnologik bilim va uzluksiz kasbiy rivojlanishga intilishning ko'p qirrali birikmasini o'z ichiga oladi. Ushbu muhim komponentlarni o'zida mujassam etgan holda, til o'qituvchilari talabalarni til bilimi, madaniy kompetensiya va til o'rganishga umrbod ishtiyogini rivojlantirishga ilhomlantiradigan jonli va samarali o'quv muhitini yaratishi mumkin. Pedagoglar o'zlarining kasbiy malakalarini oshirishga intilib, talabalarning o'sishi va muvaffaqiyatiga hissa qo'shadilar, o'zaro bog'langan dunyoda rivojlanish uchun ko'nikma va bilimlar bilan jihozlangan global fuqarolar avlodini tarbiyalaydilar.

REFERENCES

1. Samarova, S.R. (2019). Methods and technologies for the development of creative thinking of pupils. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 7(10), 37-43.[1]

2. Samarova, S.R., & Mirzayeva, M.M. (2020). The problem of the formation of creative abilities of students in foreign psychology. *An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 1937-1943.[2]
3. Rahmanova, M.K. (2019). Talabalarda ijtimoiy faollikni rivojlantirishning nazariy metodologik asoslari. *Xalq ta'limi*. (1), 24-29.[3]
4. Shokarimova, K.A. (2020) pedagogik qobiliyat va pedagogik mahoratning ta'lim tarbiya berishdagi ahamiyati. *Science and Education*, 1 (Special Issue 2).[4]
5. *Chernov G.Ch.. Theory and practice of simultaneous translation: Mejdunarodnye otnoshenia, M., 1978.[5]*